

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121507>

M.B.Axmedov

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

MAKTABDA TASVIRIY SAN'AT TO'GARAKLARNI TASHKIL ETISH ORQALI O'QUVCHILARDA IJODIY QOBILIYATNI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya

Ushbu maqola maktab va maktabdan tashqari muassasalari tasviriy san'at mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish metodikasi, faoliyat turlari, faoliyat samaradorligining omillari, shaxs rivojlanishida faoliyatning ta'siri xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *g'oya, fikr, faoliyat, ob'ekt, muhit, ob'ektiv, sub'ektiv, harakat, faol, faollik, tashqi faollik, muvaffaqiyat.*

«DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH THE ORGANIZATION OF FINE ARTS CLUBS IN SCHOOLS»

Annotation

This article discusses the methodology for developing students' creative activity in visual arts lessons in schools and extracurricular institutions, types of activities, factors influencing activity effectiveness, and the impact of activity on personality development.

Keywords: *idea, thought, activity, object, environment, objective, subjective, movement, active, activity, external activity, success.*

«ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ КРУЖКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ»

Аннотация

В данной статье рассматриваются методика развития творческой активности учащихся на занятиях по изобразительному искусству в школах и внешкольных учреждениях, виды деятельности, факторы эффективности деятельности, а также влияние деятельности на развитие личности.

Ключевые слова: *идея, мысль, деятельность, объект, среда, объективный, субъективный, движение, активный, активность, внешняя активность, успех.*

KIRISH

Xozirgi davrda zamonaviy texnika va texnologiyalarning hayotga kirib kelishi inson faoliyatida, ijtimoiy ongida katta o'zgarishlar bo'lishini taqazo etmoqda. Zero, olam to'g'risida va insonning hayotda tutgan o'rni to'g'risidagi tasavvurlari o'zgarimoqda, tafakkuri va olamni tushinishning yangi usullari shakllanmoqda, ma'naviy-amaliy o'zlashtirishning yangi vositalari va usullariga o'tish yuz bermoqda [1].

Ta'limda ijodiy izlanishlar haqiqiy ilmiy nazariyaga, jamiyatning rivojlanish qonuniyatlariga, o'qitishning nazariy asoslari, shaxs rivojlanishini xarakterga keltiruvchi kuchlari va uning shakllantirish sharoitlari to'g'risidagi bilimlarning keng tizimiga tayangan holdagina muvaffaqiyat qozonadi.

Inson hayoti sharoitlarini o'zgartiruvchi va insonni o'zini ham o'zgartiruvchi faoliyat xozirgi zamonda ta'limning umumiy asosidir. Inson faoliyati jamiyat taraqqiyotining har bir tarixiy davrida turli xil ko'rinishlar, faoliyatning turli shakllarida farqlanadi. Biroq ichki munosabatlar, ular o'rtasidagi aloqalar doimiy va umumiy bo'lib qolaveradi. Ular faoliyat tizimini hosil qiluvchi asoslardir.

Ma'lumki, inson o'z g'oya, fikr, qarashlarini faqat faoliyat davomida amalda qo'llaydi va qayta yaratadi.

Odam tabiati jihatidan faol mavjudotdir. U ma'lum faoliyatda bo'lmasdan yashay olmaydi. Inson faoliyatining turi juda ko'p bo'lib, ulardan eng muhimi ijtimoiy qiymatga ega bo'lgan ishlab chiqarish mehnatidir. Odam har doim jamoada bo'lib mehnat qiladi va mehnat natijalarini ham jamoa turmush tarzini o'zlashtiradi. Har bir tirik organizmning faolligi uning ehtiyojlarini qondirilishiga qaratilgan bo'ladi. Anglab bo'lmaydigan va anglab bo'ladigan tabiiy, yoki madaniy, yoki ma'naviy, yoki shaxsiy, yoki ijtimoiy-shaxsiy ehtiyojlar odamda har turli faollik tug'diradi. Ma'lumki, inson faoliyati jarayonida ma'lum bir mahsulotni yaratadi va undan ishlab chiqarish jarayonida foydalanadi. Aynan faoliyatda erishilayotgan muvaffaqiyatini ta'minlovchi bir qator omillar mavjud. Shular jumlasiga ob'ektiv va sub'ektiv omillarni kiritish mumkin va u quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

Jamiyat bilan doimiy munosabatni ushlab turuvchi, o'z-o'zini anglab, har bir harakatini muvofiqlashtiruvchi shaxsga xos bo'lgan eng muhim va umumiy xususiyat — bu uning faolligidir.

Faollik — mehnatda yoki biror harakatda, jarayonda jadallik, jonbozlik ko'rsatish, ishchanlik; ta'sirchanlik tushuniladi. Faollik — tirik materiyaning umumiy xususiyati, tevarak-atrofdagi muhit bilan o'zaro ta'sirda bo'lishida namoyon bo'ladi, psixik faollik bu o'zaro ta'sir, shu asosda faollik ko'rsatish bilan xarakterlanadi. Shuning uchun ham psixologiyada shaxs, uning ongi va o'z-o'zini anglashi muammolari uning faolligi, u yoki bu faoliyat turlarida ishtiroki va uni uddalashi aloqador sifatlari orqali bayon etiladi [4, 13 b].

Faoliyat — atrof olamga nisbatan insonning o'ziga xos faol munosabatidir. Chunki insonning hayotda namoyon bulishining muhim shakli uning voqea-hodisalarga bo'lgan faol ishtirokidir. Har qanday faoliyatda hayotiy tajriba to'planadi, insonda o'z atrofini o'rab olgan borliqni bilish jarayoni kechadi, ma'lum bilimlar egallab olinadi, malaka va ko'nikmalar hosil bo'ladi, natijada inson faoliyati rivojlanadi.

Faol — arabcha so'zdan olingan bo'lib, "harakat qiluvchi; ta'sirchan" degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni, biror g'oyaviy harakat yoki ishga g'ayrat bilan, astoydil kirishadigan,

ishchan; biror jamoaning ijtimoiy hayotida, faoliyatida astoydil berilib ishlaydigan shaxs, jamoatchi; harakatchan, ko‘p harakat qiladigan shaxsga nisbatan qo‘llaniladi.

Shaxs rivojlanishiga irsiyat, muhit, tarbiyaning ta‘siri bilan birga unga faoliyatning ta‘siri ham o‘ta muhimdir.

“Jamiyat bilan doimiy munosabatni ushlab turuvchi, o‘z-o‘zini anglab, har bir harakatini muvofiqlashtiruvchi shaxsga xos bo‘lgan eng muhim va umumiy xususiyat — bu uning faolligidir. Faollik — (lotincha “aktus”) — harakat, “aktivus” — faol so‘zlaridan kelib chiqqan tushuncha) shaxsning hayotdagi barcha hatti–harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir”, — deb ta‘kidlaydi o‘zbek olimasi V.M.Karimova [5, 48 b].

O‘quvchilar faoliyatining asosiy turlariga o‘yin, o‘qish, mehnatni kiritgan holda uning asosiy yo‘nalishlarini bilish, ijtimoiy, sport, badiiy, texnik, hunarmandchilik, emotsional faoliyatlariga ajratish mumkin.

Faoliyat faol va passiv bo‘ladi, faqat faol faoliyat insonning barcha imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga yordam beradi. Bunday faoliyat insonda qoniqish hosil qiladi, inson kuch-quvvatga to‘ladi.

O‘qishda faollik ijtimoiy tajribalarni tezroq o‘rganib, anglab olishga, kommunikativ qobiliyatini rivojlantirishga, o‘zini o‘rab turgan atrof-olamga munosabatini shakllantirishga olib keladi. Bilish faolligi esa bolaning intellektual rivojlanishini ta‘minlaydi.

1-jadval

Mehnatda faollik shaxsning ma‘naviy-axloqiy shakllanishga undaydi, uni yanada muvaffaqiyatli mehnat qilishga yo‘llaydi. Rivojlanayotgan shaxsni doimiy faollikka ancha murakkab va qiyin kechadi. Zero, o‘quvchining turli yoshda uning faoliyati o‘zgarib turadi. Shuning uchun bu borada maktabdagi ommaviy tadbirlar bilan birga har bir o‘quvchining individual va yosh xususiyatlarini hisobga oladigan ishlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Biz yuqoridagi 1-jadvalda faoliyat samaradorligining omillarini ko‘rishimiz mumkin.

Inson qobiliyati va iste‘dodi muvaffaqiyatlarga erishishining asosiy sharti ham insonning faolligidir. Chunki o‘qituvchi qay darajada mahoratli bo‘lmasin, agar o‘quvchining o‘zi faol bo‘lmasa, u muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Chunki o‘qituvchi o‘quvchini o‘qitish jarayonida uni boshqarib boradi. Shuning uchun ham o‘quvchi o‘z faoliyatida o‘ziga ahamiyatli bo‘lgan, o‘ziga jalb eta oladigan hayot mummolari bilan shug‘ullana borib, ma‘naviy va axlokiy jihatdan rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “2017-2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-4947-sonli Farmoni.
2. Abu Rayxon Beruniy. Qimmatbaho javohirlar haqida bilimlar. -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.
3. Ahmedov M.B. Yog‘och o‘ymakorligi.-T.:Adabiyot uchqunlari,2007, 220 b.
4. Ahmedov M.B. Darsdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etish texnologiyalari (Monografiya). -T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020, 128 b.
5. Karimova V.M. Psixologiya. -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002.

6. Muratov X.X., Jabbarov R.R. Amaliy va badiiy bezak san`ati. -T.: Cho`lpon, 2020, 168 b.